

GENOMIKA FANIDA AUTODOCK DASTURINI QOLLANILISHI VA IMKONIYATLARI

Xoshimova Oqmonoy

Dusmatova Gulbaxor Abdurashidovna

Andijon davlat univerteti

hashimovaaqmanay@gmail.com, baxora2111@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15603519>

Annotatsiya: AutoDock dasturi molekulyar doking asosida ishlovchi qulay vosita bo‘lib, genomika sohasida keng qo‘llaniladi. U oqsil-ligand bog‘lanishini modellashtirish, genetik mutatsiyalarning funksional ta‘sirini aniqlash va yangi dori vositalarini ishlab chiqishda foydalidir. AutoDock dasturi bioinformatika va uch o‘lchamli modellashtirish vositalari bilan integratsiyada ishlaydi va shaxsiylashtirilgan terapiya yo‘nalishida keng imkoniyatlar yaratadi.

Kalit so‘zlar: Autodock, molekulyar docking, oqsil, ligand, bioinfarmatika, farmakologik, doking algoritmlari.

Аннотация: AutoDock — это эффективный инструмент молекулярного докинга, активно применяемый в геномике. Он позволяет моделировать взаимодействие белков и лигандов, оценивать влияние генетических мутаций и способствовать разработке лекарств. В сочетании с биоинформатикой и трёхмерным моделированием AutoDock открывает перспективы для таргетной терапии и персонализированной медицины.

Ключевые слова: Autodock, молекулярный докинг, белки, лиганд, биоинформатика, фармакологическая эффективность, алгоритмы докинга

Annotation: AutoDock is a powerful molecular docking tool widely used in genomics. It helps model protein- ligand interactions, assess the functional impact of genetic mutations, and support drug discovery. Integrated with bioinformatics and 3D modeling tools, AutoDock contributes to targeted therapy development and personalized medicine approaches.

Keywords: Autodock, molekulyar docking, protein, ligand, bioinformatics, pharmacological, efficacy docking.

Zamonaviy genomika fanining asosiy maqsadlaridan biri — genetik materialdagi biologik ahamiyatga ega elementlarni aniqlash, ularning funksional roli va organizmga bo‘lgan ta‘sirini tushunishdan iborat. Ushbu jarayonlar davomida aniqlangan genlar, ularning transkriptlaridan hosil bo‘lgan oqsillar, shuningdek, mutatsiyaga uchragan variantlar maqsadli dori vositalarini ishlab chiqishda markaziy obyektga aylanadi. Bunday murakkab tizimlarni o‘rganishda kompyuter modellashtirish usullari, ayniqsa, AutoDock dasturi muhim ahamiyat kasb etadi [1].

AutoDock – bu kichik molekularlarning biomakromolekulalarga, ya‘ni oqsillar, DNK yoki RNKga bog‘lanishini prognoz qilishga mo‘ljallangan molekulyar doking dasturidir. U orqali genetik ma‘lumotlarga asoslangan maqsadli oqsillarning faollik markaziga turli ligand molekularlarini avtomatik joylashtirish va ularning bog‘lanish energiyasini hisoblash mumkin [1]. Bu imkoniyatlar, ayniqsa, target-based drug design jarayonida genomik informatsiyadan samarali foydalanishga zamin yaratadi. Gen ekspressiyasining o‘zgarishi, SNP-lar (yagona nukleotid polimorfizmlari) yoki ma‘lum mutatsiyalar oqibatida o‘zgaruvchi oqsil strukturalari bilan potensial dorivor moddalar o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirni aniqlashda AutoDock muhim vositadir [2].

Masalan, AutoDock yordamida saraton bilan bog‘liq onkogenlar tomonidan kodlanadigan oqsillarning ligand bilan bog‘lanish potentsiali tahlil qilinadi. Bu metodika dori nomzodlarini in silico skrining qilish orqali tajribaviy sinovlar sonini kamaytirishga yordam beradi. Ayniqsa, AutoDock Vina versiyasi — o‘zining yuqori hisoblash tezligi, takomillashtirilgan ball tizimi va samarali optimizatsiya algoritmlari bilan ajralib turadi [3]. Bu, katta hajmdagi genomik ma‘lumotlar asosida yaratilgan oqsil modellari bilan minglab molekularlar o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirlarni tez va ishonchli baholash imkonini beradi. AutoDock‘ning genomik tahlil uchun dolzarb bo‘lgan yo‘nalishlaridan yana biri bu farmakogenomika sohasidir. Shaxsiy genomik profil asosida inson organizmida dori moddalari metabolizmini boshqaruvchi fermentlar, xususan CYP450 oilasiga mansub oqsillarni modellashtirish

va ularning dorilar bilan interaksiyasini baholash imkonini beradi. Bu holatda AutoDock dori molekularining turli allelik variantlar bilan bog‘lanish samaradorligini tahlil qilish uchun qo‘llaniladi [2].

Bundan tashqari, dastur metagenomika doirasida ham foydalaniladi. Mikrobiom tahlili natijasida aniqlangan yangi genlar orqali sintez qilinuvchi oqsillarning kichik molekular bilan o‘zaro ta‘sirini o‘rganish orqali yangi bioaktiv komponentlar aniqlanmoqda. Bu esa, ayniqsa antibiotiklar va tabiiy mahsulotlar asosidagi dori moddalari izlanishlarida muhim o‘rin tutadi [2].

Genomik tadqiqotlarda yana bir keng qo‘llanilayotgan yondashuv – bu strukturaviy genomika bo‘lib, u oqsillarning uch o‘lchamli konformatsiyalarini aniqlashga qaratilgan. Odatda genetik kod asosida ma‘lum oqsillar strukturasi homologik model orqali tiklanadi, keyin esa bu model AutoDock yordamida ligandlar bilan bog‘lanishga tayyor holga keltiriladi. Bu jarayon davomida ligand-reseptor o‘zaro ta‘sirining energetik barqarorligi, bog‘lanish konfiguratsiyasi va vodorod bog‘lari kabi parametrlar aniqlanadi [3].

Shuningdek, AutoDock yordamida mutatsiyaga uchragan oqsillar va ularning dori bilan bog‘lanish qobiliyati o‘rganiladi. Ayniqsa, genetik kasalliklarda, masalan, BRCA1/BRCA2 yoki TP53 genlaridagi mutatsiyalar oqibatida o‘zgaruvchi oqsillar tuzilmasini hisobga olgan holda dori dizayni amalga oshiriladi. Bu metodika orqali genom asosidagi individualizatsiyalashgan terapiya yo‘nalishi uchun poydevor yaratilmoqda [2].

Xulosa qilib aytganda, AutoDock dasturida ishlash jarayoni — ya‘ni retseptor va ligand strukturalarini tayyorlash, panjara (grid) maydonlarini belgilash, docking parametrlarini moslashtirish va natijalarni energiya ko‘rsatkichlari asosida tahlil qilish bosqichlari — genomika fanidagi zamonaviy molekulyar tadqiqotlarning amaliy negizini tashkil etadi. Ushbu jarayonlar AutoDock‘ning funksional imkoniyatlaridan to‘liq foydalanishga, shuningdek, molekular orasidagi aniq o‘zaro ta‘silarni bashorat qilishga zamin yaratadi. Dastur bilan ishlashda to‘plangan docking natijalari asosida maqsadli oqsillar bilan kuchli bog‘lanish ko‘rsatgan ligandlar aniqlanadi, bu esa yangi farmakologik birikmalarni ishlab chiqish, mavjud dorilarni qayta baholash va genetik asosli kasalliklarga qarshi shaxsiylashtirilgan terapiyalarni yaratishda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, AutoDock dasturining grafik interfeysi (AutoDockTools) va integratsiyalashgan platformalari (PyRx, MGLTools) yordamida foydalanuvchi qulay sharoitda molekulyar modellashtirish ishlarini amalga oshira oladi.

Shunday qilib, AutoDock dasturida ishlash nafaqat texnologik jihatdan mukammal docking protokollarini o‘zlashtirishga, balki genomika fanining amaliy yo‘nalishlarida chuqur va samarali ilmiy tahlillarni amalga oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. FORLI S. Computational protein–ligand docking and virtual drug screening with the AutoDock suite. *Nature Protocols*. 2016. 11(5). B. 905–919.
2. MORRIS G.M., HUEY R., OLSON A.J. AutoDock4 and AutoDockTools4: Automated docking with selective receptor flexibility. *Journal of Computational Chemistry*. 2008. 30(16). B. 2785– 2791.
3. Trott O., Olson A.J. AutoDock Vina: Improving the speed and accuracy of docking with a new scoring function, efficient optimization, and multithreading. *Journal of Computational Chemistry*. (2). B. 455–461.